

КЕЛАЖАК ЁШЛАР ҚЎЛИДА

Азимова Самина Баходир қизи

Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани мактабгача ва мактаб таълими бўлимига қарашли
19-мактаб ўқувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15052544>

Аннотация. Ушбу мақолада ёшларнинг жамият тараққиётидаги ўрни ва уларга берилаётган эътибор хусусида сўз боради. Ёш авлоднинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини ривожлантириш, уларни ватанпарварлик ва фаол фуқаролик позицияси руҳида тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлиги таъкидланган. Шунингдек, мақолада Ўзбекистонда ёшлар учун ташкил этилаётган тадбирлар, семинарлар ва учрашувлар ҳақида маълумот берилиб, волонтерлик фаолиятининг аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: Ёшлар, келажак, таълим, тарбия, ватанпарварлик, ижтимоий фаоллик, волонтерлик, семинар, жамоатчилик, таълим ислохотлари.

СИЗ АХИР ОСМОННИ ОЛМОКЧИ
БУЛСАНГИЗ, МЕН НЕ УЧУН ЕЛКАМНИ ТУТИБ БЕРМАЙИН!

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ

Ёшлар ҳар бир миллатнинг келажаги ҳисобланади. Ҳар бир жамиятнинг, унда яшайдиган инсонларнинг тақдири ва келажаги албатта ёшлар тарбияси, уларга берилаётган эътибор ва имкониятлар билан ҳамбарчас боғлиқдир.

Бугунги кунда юртимизда ёшларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини мустаҳкамлаш, уларнинг мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларга дахлдорлигини ошириш борасида улкан ишлар олиб борилмоқда. Зеро, замонавий билим ва қуникмаларга эга, мамлакатнинг муносиб келажаги учун жавобгарликни уз зиммасига ола биладиган баркамол, мақсадга интилувчан ва сергайрат ёшларни тарбиялаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Шундай экан, мамлакатимизда ушиб келаётган ёш авлод вакилларига ҳар томонлама эътибор ва ғамхурлик қурсатиш, уларнинг интилишларини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, мустакил фикрлайдиган, зукко ва кенг дунёқарашга эга уғил-қизларни тарбиялаш борасидаги ишларга давлат сиёсатининг энг муҳим устувор йўналиши сифатида алоҳида аҳамият бериш зарур.

Mart, 2025-Yil

Шунинг учун кейинги йилларда мамлакатимизнинг барча сохаларида булгани каби ёшларнинг таълим тарбиясига оид ишларда ҳам туб бурилиш ясалди.

Мамлакатимиз рахбарияти томонидан ёшлар уртасида турли хил тадбирлар, учрашувлар, илмий-амалий семинарлар, турли укув курслари ташкил этилмоқда.

Мана шундай тадбирлардан бири жорий йилнинг 16-феврал куни Ёшлар ижод саройида Ўзбекистон Ёшлар Итифоки Тошкент шаҳар кенгаши томонидан «ИМКОН» йуналиши сардорлари ташаббуси билан Ўзбекистон Республикаси волонтерлар ассоциацияси директори АБИДОВА ШИРИН РАХИМЖАНОВНА иштирокида пойтахт сардорлари учун махсус семинар тренинг ташкил этилди.

Семинар давомида иштирокчиларга волонтерлик хақида умумий тушунчалар, сардор ва волонтерлик тушунчаларининг узвий боғлиқлигига оид маълумотлар. Семинар давомида иштирокчи ёшлар фикр мулоҳаза алмашиб, билим ва тажрибаларини узаро уртқлашдилар.

Шунингдек, ёшлар уртасида жамоа шакллантиришга оид кизикарли уйинлар, мусобакалар, килинган ишлар кургазмалари ташкил этилиб семинарнинг янада марокли утишига сабаб булди. Бу эса семинар иштирокчиларининг кайфиятига ижобий таъсир курсатди.

Яна шундай тадбирлардан бири Ўзбекистон волонтерлар вакили МАЛИКА ОЛИМОВНА ва 19-сонли мактаб кунгилли ёшлар билан амалий учрашув булиб ўтди.

Учрашув давомида кунгиллилик оламнинг имкониятлари ва шароитлари хақида кизгин ва самимий суҳбатлар булиб, дилларга завқ бағишлаган эзгу таклифлар алмашилди.

Бундай учрашувлар ёшларни ватанпарлик, меҳр- муҳаббат руҳида тарбиялашда катта аҳамиятга эга.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Mart, 2025-Yil

Тадбир сунгида Ёшлар Ассоциацияси вакили МАЛИКА ОЛИМОВНА томонидан тадбир ташкилотчилари Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани мактабгача ва мактаб таълими бўлимига қарашли 19-сонли умумий ўрта таълим мактаби Р.Х.КУЛУНЧАКОВАга, маънавий ва маърифий ишлар бўйича директор уринбосари Ф.А. ХУСАНОВАга учрашувни ташкил этгани ва ёш волонтерлар ташаббусини қўллаб – қувватлагани учун ўз миннатдорчилигини билдирди.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH